

**НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА:
К 70-ЛЕТИЮ ОСНОВНОЙ ТЕРРИТОРИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Голиков К.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, e-mail: iris750@gmail.com

Аннотация. Голиков К.А. Научные основы строительства нового ботанического сада: к 70-летию основной территории Ботанического сада Московского университета. В контексте строительства в 1948-1953 годах архитектурно-ландшафтного ансамбля Московского университета на Ленинских горах была открыта и новая территория его ботанического сада. С 1 января 1954 года она является основной, а историческая – стала филиалом Сада. В годы освоения новой территории Сада его возглавляла профессор Нина Александровна Базилевская (в 1952-1964 годах). Под её руководством в первой половине 1950-х годов разрабатывалась проблема «Научные основы строительства ботанического сада». Её изучение включало тематику по акклиматизации и интродукции растений. Тематика научно-исследовательской работы Ботанического сада в 1950-е годы рассмотрена на материалах Архива МГУ имени М.В. Ломоносова.

Ключевые слова: Ботанический сад, Московский университет, территория, история науки, научная проблема, Н.А. Базилевская.

Abstract. Golikov K.A. Scientific foundations of the construction of a new botanical garden: on the 70th anniversary of the main territory of the Botanical Garden of Moscow University. In the context of the construction in 1948-1953 of the architectural and landscape ensemble of Moscow University on the Lenin Hills, a new territory of its botanical garden was opened. Since January 1, 1954, it has been the main one, and the historical one has become a branch of the Garden. During the years of development of the new territory of the Garden, it was headed by Professor Nina Alexandrovna Bazilevskaya (in 1952-1964). Under her leadership, in the first half of the 1950s, the problem of "Scientific foundations for the construction of a botanical garden" was developed. Her studies included topics on acclimatization and plant introduction. The subject of the scientific research work of the Botanical Garden in the 1950s is considered on the materials of the Archive of the Lomonosov Moscow State University.

Keywords: Botanical Garden, Moscow University, territory, history of science, scientific problem, N.A. Bazilevskaya.

Ботанический сад Московского университета – старейшее научное ботаническое учреждение России [13]. Основанный в 1706 году как Московский аптекарский огород, он превратился из вспомогательного медицинского учреждения Главной городской аптеки в ботанический сад Медико-хирургического училища (с 1798 года – Медико-хирургической академии), а в 1805 году он был приобретён Московским университетом и реорганизован по образцу современных европейских ботанико-медицинских коллекций.

В становлении и развитии Ботанического сада Московского университета прослеживаются качественные изменения в аспектах функционального назначения, архитектурно-планировочной структуры и экспозиционных принципов, которые он претерпевал на разных этапах отечественной социокультурной модернизации [16]. В этом смысле его эволюция представляет безусловный интерес с точки зрения истории науки. Одним из этапов модернизации стало послевоенное восстановление страны во второй половине 1940-х – начале 1950-х годов.

3 июня 1948 г. Совет министров СССР принял постановление «О проектировании и размещении нового здания МГУ» на Ленинских горах. В этом постановлении одной строчкой указывалось: «Создать при новых зданиях агроботанический сад» [17] (как называлась новая территория Сада в ходе строительства). Постановлением Совета Министров СССР № 278 от 30 января 1951 г. «О мероприятиях по созданию агроботанического сада на территории новых зданий Московского государственного университета» решено «создать на территории МГУ на Ленинских горах агроботанический сад, площадью до 30 га в составе: 1. Дендрария, 2. Мичуринского плодово-ягодного сада, 3. Почвенного участка с лизиметрами, лабораторией и стоковой площадкой, 4. Агробиологического экспериментального участка, 5. Альпинария, 6. Участка травянистых растений, 7. Участка кадочных растений, 8. Участка полезных растений,

9. Декоративного коллекционного участка, 10. Розариума, 11. Питомника и школы, 12. Метеорологической площадки». На новой территории на значительно большей площади [5] воспроизводились все основные экспозиции и коллекции открытого грунта.

Так, дендрарий превышал аналогичную экспозицию старого Сада в 3,5 раза (8,9 га), плодовый сад занимал 4,3 га, альпинарий – 1,6, систематики растений – 0,8, полезных растений – 0,5. Участок декоративных травянистых многолетников площадью 4 га включал коллекции растений (1,7 га), розарий с питомником (1,1 га), партер с садом непрерывного цветения (1,2 га), а также – показа приёмов декоративного оформления. Кроме того, 3 га было предусмотрено для участка агробиологии; 8 га – отведено под экспериментальные участки, 2 га – почвенные, ещё по 1 га – под метеорологическую станцию и питомники. Планировалось также создать экспозицию «Растительность СССР» с участками степи, луга, меловых отложений и других характерных типов растительности. 3,5 га занимала ветрозащитная полоса общей протяженностью более километра (при ширине 15 метров), окаймлявшая территорию Сада с трёх сторон.

Весной 1950 года начались работы по строительству Сада. В связи с этим произошли изменения в плане научно-исследовательской работы, что нашло отражение в материалах фонда Ботанического сада в Архиве Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (далее – Архив МГУ) [15]. Перед коллективом научных сотрудников Ботанического сада поставили задачу «подчинить научно-исследовательскую работу строительству нового Агроботанического сада и принять активное участие в таковом» [4, л. 1]. Формулировались новые темы исследований: а) выведение новых отечественных сортов декоративных культур для коллекций строящегося Агроботанического сада; б) изыскание приёмов ускоренного размножения и выращивания выводимых сортов; 3) интродукция декоративных и полезных растений, изучение их культуры в условиях открытого грунта Ботанического сада; 4) теоретическое обоснование для привлечения в культуру и продвижения на север новых полезных растений.

В первой половине 1950-х гг. главной научно-исследовательской проблемой стала «разработка научных основ строительства нового Ботанического сада» на Ленинских горах. Все демонстрационные участки Сада требовалось связать с учебным процессом биолого-почвенного факультета. Поскольку опыта создания такого ботанического сада не было, для организации каждого участка необходимо было разработать методику экспозиции растений, подобрать видовой состав, создать специфические почвенные условия, разработать методы продвижения видов растений различного географического происхождения в среднюю полосу СССР, разработать приёмы их посадки, выращивания и ухода за ними [11]. Кроме того, планировалось продолжить разработку методики селекции и выведения новых сортов декоративных растений, начатую в Ботаническом саду ранее.

Проблема включала 10 тем: 1) разработка методов продвижения новых декоративных растений в среднюю полосу СССР; 2) разработка типов ветрозащитных полос, методов их экспозиции и изучение развития компонентов в зависимости от типов смешения и размещения пород; 3) разработка приёмов культуры древесно-кустарниковых пород в дендрариуме Ботанического сада, изучение роста, развития и плодоношения хозяйственно-ценных видов; 4) разработка и создание экспозиций систематики, экологии и морфологии растений; 5) разработка и создание экспозиций типов растительности СССР; 6) методическая разработка тематического показа нового Ботанического сада для обслуживания учебного процесса и посетителей сада и составление научного путеводителя; 7) выведение новых сортов флоксов, пионов, гладиолусов и изучение культуры корнесобственных полиантовых и эфирно-масличных роз в условиях Ботанического сада МГУ; 8) вредители растений оранжерей и меры борьбы с ними; 9) разработка ассортимента растений для вертикального озеленения; 10) изучение посевных качеств семян важнейших травянистых растений.

Перспективный проблемно-тематический план научно-исследовательской работы Ботанического сада МГУ на 1951-1955 гг. [6] подписали: директор Сада д.б.н. С.С. Станков, профессор по организации Ботанического сада МГУ д.б.н. Н.А. Базилевская и декан биолого-

почвенного факультета д.б.н. С.И. Исаев. На основании приказа ректора МГУ от 12 декабря 1953 г. спустя две недели состоялась передача дел от (бывшего) директора Ботанического сада МГУ на 1-й Мещанской улице профессора С.С. Станкова вновь назначенному директору Ботанического сада профессору Н.А. Базилевской [7].

Нина Александровна Базилевская – ученица Н.И. Вавилова, ботанико-географ, систематик растений, растениевод, историк науки [12, с. 34-41]. С 15 марта 1950 года по 21 февраля 1952 года и с 15 марта 1953 года по 1 января 1954 года она – и. о. профессора по оборудованию Ботанического сада МГУ. 21 февраля 1952 года Н.А. Базилевская была назначена и.о. директора Агроботанического сада. Наконец, с 1 января 1954 года (по 1964 год) стала директором Ботанического сада [2]. С 1 января 1954 г. территория Ботанического сада Московского университета на Ленинских горах является основной, а историческая – стала филиалом Сада [3].

В Архиве МГУ хранится копия справки о состоянии Ботанического сада на 23 июля 1954 г. Документ подписан ректором МГУ академиком И.Г. Петровским и директором Сада д.б.н. Н.А. Базилевской [9]. В разделе «Профиль сада по характеру проводимой работы» сообщается: «Ботанический сад является самостоятельным научно-исследовательским учреждением Московского университета; задачей его является проведение научных исследований в области акклиматизации растений, выведения новых сортов плодово-ягодных и декоративных растений и в разрешении вопросов, связанных с озеленением городов. Сад обеспечивает учебную работу ботанических кафедр. Кроме того, Ботанический сад ведёт культурно-просветительную работу» [9, л. 7].

При этом в разделе «Научная работа – проблематика и тематика» формулировалась задача на перспективу: «в связи с окончанием основных работ по строительству ботанического сада на Ленинских горах основной проблемой сада и филиала будет разработка теоретических вопросов и практической акклиматизации растений, а также вопросов, связанных с озеленением городов» [9, л. 7]. Особый раздел был посвящён обеспечению Садам научно-исследовательской и учебной работы кафедр Университета.

Первоочередное внимание к изучению научных основ строительства Сада обуславливалось «необходимостью в короткий срок в соответствии с постановлением правительства построить на Ленинских горах новый ботанический сад» [8, л. 1]. Осенью 1960 г., подводя итог первого десятилетия, Базилевская констатировала: «Коллектив Ботанического сада на Ленинских горах только в 1955 г. смог приступить в полной мере к научной работе – до тех пор его основной задачей было строительство нового сада, создание его экспозиций» [10, л. 4]. В целом в этот период работа проводилась по двум большим проблемам. Первая проблема «Научные основы озеленения» объединяла темы, связанные как со строительством сада, с пополнением его коллекций и экспозиций, так и с акклиматизацией растений. Так, изучение роста и развития древесных растений, собранных в дендрарии, позволило наметить новый ассортимент деревьев и кустарников для озеленения городов средней полосы СССР. В результате разработки второй проблемы – «Селекционно-генетическое изучение плодовых и ягодных растений» – были выявлены наиболее морозостойкие сорта плодовых культур, лучшие из которых внедрялись в производство. Научная работа сотрудников филиала Сада охватывала вопросы селекции и генетики (выведение новых сортов декоративно-цветущих растений, изучение биологии растений, востребованных в цветоводстве открытого и закрытого грунта).

Выработке научных основ строительства нового ботанического сада основное внимание было уделено в 1951–1957 годах [14]. При этом в 1954-1955 годах акцент в научной работе Ботанического сада был сделан на проблематику «научной и практической помощи сельскому хозяйству и производству», а также – «разработки теоретических основ акклиматизации растений с целью продвижения южных культур в среднюю полосу СССР; изучение биологических и экологических особенностей оранжерейных растений и разработки их агротехники». Эти две линии прикладных исследований – научные основы озеленения в СССР

и «изучение биологии и физиологии сельскохозяйственных растений с целью повышения их урожайности» – развивались и во второй половине 1950-х годов.

Структурно Ботанический сад на новой территории университета состоял из научных отделов: дендрария, Мичуринского сада, травянистых растений (с подотделами экологии и географии; систематики растений; декоративных растений), агробиологии, культурно-просветительской работы, закрытого грунта. Сад также имел три лаборатории – семенную, карантинную и искусственного климата. Филиал включал отделы открытого и закрытого грунта, а также – культурно-просветительской работы. К учебно-вспомогательным отделам относились оранжереи, вегетационные домики и экспериментальные теплицы, Мичуринский уголок-музей, а также опытные участки агробиологического отдела, предназначенные для экспериментальной работы кафедр биолого-почвенного факультета. Научная библиотека Сада насчитывала 16 тысяч томов [9, л. 3].

Таким образом, в середине XX века Ботанический сад как компонента естественнонаучного кластера комплекса Московского университета становится современным учебно-образовательным, научно-исследовательским и культурно-просветительским центром.

1. Архив МГУ. Ф. 1. Оп. 30. Ед. хр. 158.
2. Архив МГУ. Ф. 1. Оп. 35л. Ед. хр. 5365.
3. Архив МГУ. Ф. 1. Оп. МГУ. Ед. хр. 170.
4. Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 87.
5. Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 114. Л. 27.
6. Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 92.
7. Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 127. Л. 1.
8. Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 138.
9. Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 147.
10. Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 231.
11. Базилевская Н.А., Колпакова В.Н. Агроботанический сад Московского государственного университета // Ботанический журнал. 1951. Т. 36. № 4. С. 448-452.
12. Бахарева С.Н. Нина Александровна Базилевская / Соратники Николая Ивановича Вавилова. Исследователи генофонда растений. – СПб.: ВИР им. Н.И. Вавилова, 1994. – 615 с.
13. Ботанический сад Московского университета. 1706-2006. Первое научное ботаническое учреждение России / Под ред. В.С. Новикова, М.Г. Пименова, К.В. Киселевой, В.Е. Гохмана, А.Ю. Паршина. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. – 280 с.
14. Голиков К.А. Основные направления научных исследований Ботанического сада Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в 1937–1973 гг. // Вопросы истории естествознания и техники. 2021. Т. 42. № 4. С. 759-771.
15. Голиков К.А. Научные исследования в Ботаническом саду Московского университета по материалам его фонда (Ф. 56) в Архиве МГУ // Историко-биологические исследования. 2022. Т. 14. № 4. С. 29-45.
16. Голиков К.А. Три века истории Ботанического сада Московского университета: времена и грани. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью Издательство Перо, 2023. – 214 с.
17. Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. «Принять предложение товарища Сталина». Постановления Совета Министров СССР о строительстве новых зданий МГУ на Ленинских горах (1947-1954 гг.) / Исторический архив. 2004. № 4. С. 115–118.